

O IMPACTO DO ABUSO SEXUAL INFANTIL NA ADOLESCÊNCIA: CONSEQUÊNCIAS EMOCIONAIS E INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS¹

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 04/08/2023

THE IMPACT OF CHILD SEXUAL ABUSE IN ADOLESCENCE: EMOTIONAL CONSEQUENCES AND THERAPEUTIC INTERVENTIONS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8215756

Adelana Araújo Alves²

Carla Cristina de Souza Dimarães³

Resumo: Este artigo científico aborda o impacto do abuso sexual infantil na adolescência, com foco nas consequências emocionais durante a terceira fase, que compreende a faixa etária dos 12 aos 18 anos. O abuso sexual infantil é um problema alarmante e prevalente que deixa um rastro de trauma emocional nas vítimas. Durante a adolescência, uma fase crítica de desenvolvimento, os jovens enfrentam mudanças físicas, cognitivas e sociais significativas, tornando-os particularmente vulneráveis aos efeitos do abuso sexual. Neste artigo, serão examinadas as repercussões emocionais, como transtorno de estresse pós-traumático, trauma, abuso sexual infantil, baixa autoestima e comportamentos autodestrutivos. Também serão abordados fatores de risco e de proteção que influenciam esses impactos emocionais, bem como a importância dos profissionais de saúde mental na identificação e no apoio aos adolescentes que sofreram abuso sexual. Compreender essas consequências emocionais é

fundamental para desenvolver intervenções terapêuticas eficazes, visando à recuperação e ao bem-estar dos adolescentes vítimas de abuso sexual.

Palavras Chaves: Comportamentos autodestrutivos, transtorno de estresse pós-traumático, abuso sexual infantil, trauma, baixa autoestima.

Abstract: This scientific article addresses the impact of child sexual abuse in adolescence, focusing on the emotional consequences during the third phase, which comprises the age group from 12 to 18 years old. Child sexual abuse is an alarming and prevalent problem that leaves a trail of emotional trauma in victims. During adolescence, a critical phase of development, young people face significant physical, cognitive and social changes, making them particularly vulnerable to the effects of sexual abuse. In this article, emotional repercussions such as post-traumatic stress disorder, trauma, child sexual abuse, low self-esteem and self-destructive behaviors will be examined. Risk and protective factors that influence these emotional impacts will also be addressed, as well as the importance of mental health professionals in identifying and supporting adolescents who have suffered sexual abuse. Understanding these emotional consequences is essential to develop effective therapeutic interventions aimed at the recovery and well-being of adolescent victims of sexual abuse.

Keywords: Self-destructive behaviors, post-traumatic stress disorder, child sexual abuse, trauma, low self-esteem.

1 INTRODUÇÃO

O abuso sexual infantil é um problema grave e alarmante que afeta milhões de crianças em todo o mundo. Suas consequências nefastas se estendem muito além da infância, deixando um rastro de trauma emocional que pode persistir durante a adolescência e além. É durante esse período de desenvolvimento que os jovens estão enfrentando uma série de mudanças físicas, cognitivas e sociais, e o impacto do abuso sexual nessa fase crítica da vida pode ser especialmente significativo.

De acordo com Durkheim (1986) a adolescência é uma etapa crucial do desenvolvimento, marcada pela exploração de identidade, formação de relacionamentos interpessoais, busca de independência e enfrentamento de desafios emocionais. No entanto, para os adolescentes que foram vítimas de abuso sexual na infância, esses processos de desenvolvimento podem ser profundamente afetados, resultando em um conjunto complexo de consequências emocionais e psicológicas.

Esta parte do artigo tem como objetivo examinar os efeitos emocionais do abuso sexual infantil na adolescência, focando especialmente na terceira fase, que abrange a faixa etária de 12 a 18 anos. Compreender essas consequências emocionais é fundamental para fornecer intervenções terapêuticas eficazes que promovam a cura e a recuperação dos adolescentes vítimas de abuso sexual.

No entanto, abuso sexual infantil na adolescência pode ter uma ampla gama de consequências emocionais. De acordo com DSM-V os adolescentes que sofreram abuso sexual infantil têm maior probabilidade de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), que se manifesta através de sintomas como flashbacks, pesadelos, ansiedade intensa, evitamento de situações relacionadas ao trauma e alterações de humor. Além disso, a experiência traumática do abuso sexual pode levar a altos níveis de depressão, ansiedade, baixa autoestima, sentimento de culpa e vergonha, bem como problemas de confiança e dificuldades nos relacionamentos interpessoais.

O abuso sexual infantil é uma experiência traumática que pode ter consequências profundas na vida de uma pessoa, especialmente durante a adolescência. O abuso sexual infantil pode aumentar o risco de desenvolver sintomas depressivos e transtornos de ansiedade na adolescência. Os adolescentes podem experimentar sentimentos de tristeza, desesperança, perda de interesse em atividades antes apreciadas, irritabilidade, nervosismo excessivo e ataques de pânico.

Podem sentir vergonha, culpa e acreditar que são de alguma forma responsáveis pelo abuso, o que pode levar a problemas de autoestima e dificuldades nos

relacionamentos interpessoais. Além disso, podem apresentar dificuldades em confiar nos outros, em estabelecer e manter relacionamentos íntimos e em expressar afeto de maneira saudável.

. Alguns adolescentes podem recorrer a comportamentos de risco, como abuso de substâncias, automutilação, promiscuidade sexual ou envolvimento em relacionamentos abusivos como uma forma de lidar com o trauma e a dor.

As intervenções terapêuticas desempenham um papel crucial no tratamento dos adolescentes que sofreram abuso sexual infantil. Diversas abordagens terapêuticas têm se mostrado eficazes nesse contexto. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é uma abordagem amplamente utilizada, enfocando a identificação e modificação de pensamentos negativos e distorcidos, o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento e a redução dos sintomas associados ao trauma. Além disso, a terapia de apoio, que fornece um espaço seguro para a expressão emocional e o suporte emocional, e a terapia de grupo, que promove a criação de vínculos com outras vítimas de abuso sexual, também têm sido eficazes na promoção da recuperação dos adolescentes.

Além disso, participar de grupos de apoio com outros adolescentes que passaram por experiências semelhantes, pode ser benéfico. Os grupos de apoio oferecem um senso de comunidade, validação das experiências e oportunidades para aprender com os outros e desenvolver novos sentidos.

É importante ressaltar que cada caso é único e requer um olhar diferenciado, o impacto do abuso sexual infantil na adolescência é um tema extremamente relevante e atual para a compreensão e intervenção nos problemas de saúde mental enfrentados por essa população. O abuso sexual infantil é um problema grave que afeta milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo, e suas consequências emocionais são amplamente reconhecidas pela comunidade científica.

É essencial que os profissionais de saúde, educadores e familiares estejam cientes dessas consequências emocionais e sejam capazes de identificar os sinais de abusos sexual na adolescência. Além, de ser fundamental a detecção

precoce e o suporte adequado para promover tratamento e minimizar o impacto negativo a longo prazo.

Portanto, é importante educar crianças, adolescentes e adultos sobre a importância da proteção infantil e sobre como reconhecer sinais de abusos pode contribuir para um ambiente mais seguro e consciente.

Em resumo, este artigo científico busca destacar o impacto do abuso sexual infantil na adolescência, abordando suas consequências emocionais e apresentando intervenções terapêuticas relevantes. É crucial que haja uma maior conscientização sobre esse tema, a fim de fornecer suporte adequado para os adolescentes que sofreram abuso e contribuir para sua recuperação, promovendo assim um futuro mais saudável e seguro para esses jovens.

2 CONSEQUÊNCIAS EMOCIONAIS COMPORTAMENTOS AUTODESTRUTIVOS

O abuso sexual durante a infância pode deixar marcas profundas na psique de uma pessoa, afetando sua saúde mental, relacionamentos interpessoais e qualidade de vida geral. Durante a adolescência, um período crítico de desenvolvimento, as vítimas de abuso sexual podem enfrentar uma série de desafios emocionais. Estudos têm mostrado que essas experiências traumáticas podem levar a consequências como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), distúrbios alimentares, automutilação e comportamentos suicidas.

O envolvimento em comportamentos autodestrutivos pode levar à perda de conexões sociais, resultando em sentimentos de solidão e isolamento. “A pessoa pode se afastar de amigos e familiares devido à vergonha ou ao medo de ser julgada, o que aumenta o sentimento de solidão”. (HERMAN, 2013, p. 15).

De acordo com Herman (2013) a maioria dos eventos são ações deliberadas e prejudiciais que uma pessoa toma em relação a si mesma. Colocando em risco sua saúde física, emocional e bem-estar geral.

“A maioria dos eventos traumáticos na vida adulta é descrito. Como incidentes que ocorrem uma vez na vida e podem durar um curto segundo ou várias horas. A gravidade do trauma e as consequências em cada pessoa ocorre quando um adulto ou uma pessoa encontra-se em posição de poder” (HERMAN, 2013, p. 35).

Além disso, pode se torna um ciclo autodestrutivo de autossabotagem podendo criar vários momentos viciosos levando os indivíduos a sentir-se motivados a continuar com o comportamento negativos.

É importante lembrar que cada adolescente é único e pode ter estratégias e recursos individuais para enfrentar essas situações. Eles podem buscar ajuda profissional, como psicólogos, terapeutas ou conselheiros, para lidar com os comportamentos autodestrutivos.

O abuso sexual, caracterizado por todas as ações que busquem a violação sexual de crianças e adolescentes, desrespeitem sua intimidade ou tenham por finalidade a satisfação sexual do abusador. Pode acontecer mediante indução (sedução, conquista, oferta de presentes, entre outros exemplos), assim como por meio de violência física, psicológica ou moral. (BRASIL, 2021, p.5).

Os adolescentes que vivenciaram o abuso sexual podem desenvolver comportamentos autodestrutivos como forma de lidar com o intenso sofrimento emocional que experimentam. Esses comportamentos podem assumir diversas formas, como automutilação, abuso de substâncias, comportamentos de risco e até mesmo tentativas de suicídio.

Além disso, é importante ressaltar que o comparecimento do comportamento autodestrutivo não é uma escolha consciente ou saudável dos adolescentes, mas

sim uma resposta disfuncional e desesperada para lidar com o trauma e a dor emocional que o abuso sexual deixou.

O comportamento autodestrutivo é definido por Santos (2020, p.60-74) comum entre adolescentes vítimas de abuso sexual. “Eles podem se envolver em cortes, queimaduras, ou outros tipos de lesões físicas como maneira de expressar toda angustia e sofrimento”.⁴

A intensidade da dor emocional e a sensação de desesperança podem levar alguns adolescentes ao profundo processo de angustia Santos (2020) chama de enfrentamento mal adaptativo interno, ainda que temporariamente. De acordo com o autor, para se compreender esses comportamentos é necessário que os adolescentes sintam-se acolhidos, é fundamental que profissionais de saúde mental estejam atentos aos sinais de comportamentos autodestrutivos em adolescentes vítimas de abuso sexual. Além disso, as vítimas podem ter dificuldades em regular suas emoções e lidar com o estresse. Podem sentir-se constantemente alertas e inseguras, temendo situações semelhantes de abuso no futuro.

3 TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO ASSOCIADO AO ABUSO SEXUAL INFANTIL

Segundo o CID-10, o estado de estresse pós-traumático se caracteriza “por uma resposta retardada a uma situação ou evento estressante de longa ou curta duração, de forma ou natureza ameaçadora ou catastrófica, que provoca sintomas evidentes de perturbação na maioria das vítimas”.

O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é uma condição psicológica que pode ocorrer como resultado do abuso sexual infantil é uma condição psicológica que se desenvolve como resultado de experiências traumáticas de natureza sexual vivenciadas durante a infância.

Essa condição é caracterizada por sintomas persistentes e incapacitantes que afetam a qualidade de vida e o bem-estar emocional das vítimas.

É fundamental que as vítimas de abuso sexual infantil sejam encorajadas a buscar ajuda profissional e apoio emocional para lidar com o TEPT, (SALTER, 2009) é uma resposta natural a eventos traumáticos, como o abuso sexual infantil, e pode surgir imediatamente após a ocorrência ou até mesmo anos depois.

As vítimas podem experimentar flashbacks intensos reviver as sensações e emoções traumáticas. “Além disso, podem desenvolver pesadelos, evitamento de lugares ou situações que lembrem o abuso”. (SALTER, 2009, p. 14).

De acordo com Salter (2009), não há uma definição exata das consequências psicológicas do abuso sexual infantil nas vítimas, porém podem ser devastadoras, indivíduos que passam pelo processo podem enfrentar muitas dificuldades no estabelecimento de relacionamentos saudáveis, como baixa autoestima, sentimentos de culpa e vergonha, e podem até mesmo desenvolver comportamentos autodestrutivos, como abuso de substâncias e comportamentos de automutilação.

Para Salter (2009), é importante compreender a complexidade do TEPT associado ao abuso sexual infantil, considerando a sua natureza traumática. Ela enfatiza que o TEPT não é apenas uma reação emocional passageira, mas uma resposta natural a experiências traumáticas graves.

De acordo com Herman (1992), a importância de compreender a complexidade do TEPT associado ao abuso sexual infantil, considerando a sua natureza traumática e as consequências emocionais e psicológicas, por exemplo, a importância de reconhecer e tratar adequadamente o trauma, fornecendo informações cruciais para profissionais da saúde mental e para as vítimas em busca de compreensão e recuperação. A autora discute como uma abordagem terapêutica é valiosa para ajudar as vítimas a processarem e superarem o trauma.

É essencial lembrar que cada pessoa pode responder de forma diferente ao tratamento do TEPT deve ser

personalizado para atender às necessidades específicas de cada indivíduo. A busca por ajuda profissional é fundamental para garantir uma abordagem adequada e eficaz no manejo do tratamento. Além disso, é importante destacar a importância de buscar ajuda (HERMAN, 1992, p. 45).

Dessa forma, o TEPT é compreendido como um distúrbio da memória apesar de ser uma resposta emocional comum após um evento traumático e ser caracterizado como um transtorno de ansiedade pelo Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Distúrbios Mentais (APA, 2002).

Além disso, a educação e o apoio são fundamentais para auxiliar as vítimas a compreender o TEPT e buscar ajuda profissional. A conscientização sobre os sintomas e a disponibilidade de tratamentos adequados podem incentivar aqueles que sofrem com o TEPT a procurarem ajuda (HERMAN, 1992).

O abuso pode interferir no processo de formação de identidade, autoestima e capacidade de confiar nos outros, afetando os relacionamentos e a capacidade de lidar com situações estressantes no futuro. A compreensão do TEPT associado ao abuso sexual infantil é essencial para fornecer o tratamento adequado às vítimas.

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é frequentemente usada como abordagem terapêutica para auxiliar as vítimas a processarem o trauma, identificarem e modificarem pensamentos negativos relacionados ao evento traumático, e desenvolverem estratégias eficazes de enfrentamento.

Além da terapia, o apoio emocional é fundamental para as vítimas se recuperarem do abuso sexual. A presença de uma rede de suporte solidária, que inclui amigos, familiares e profissionais de saúde mental, (HERMAN, 1992) pode ser crucial no processo de recuperação.

É importante que as vítimas de abuso sexual infantil sejam encorajadas a buscar ajuda profissional o mais cedo possível para evitar que o TEPT e seus efeitos se intensifiquem ao longo do tempo. É importante ressaltar que com o tratamento adequado, apoio emocional e compreensão, as vítimas superem o trauma vivido e consigam construir uma vida mais saudável e significativa após a experiência traumática.

4 TRAUMA

O trauma das vítimas, especialmente no contexto do abuso sexual infantil, é uma experiência profundamente impactante e debilitante. “O trauma ocorre como resultado de eventos traumáticos que ameaçam a integridade física ou emocional de uma pessoa e, no caso do abuso sexual infantil, geralmente envolve um abuso de poder e confiança por parte do agressor”. (HERMAN, 1992, p. 19).

Além disso, as vítimas de abuso sexual infantil podem enfrentar um conjunto complexo de reações emocionais, psicológicas e físicas decorrentes do trauma. O trauma pode deixar marcas profundas na mente e no corpo da vítima, afetando sua percepção de si mesma, dos outros e do mundo ao seu redor.

De acordo com Salter (2009), o trauma decorrente de abuso sexual contra a criança e adolescente podem influenciar negativamente no desenvolvimento emocional e social das vítimas, interferindo na formação de relacionamentos saudáveis e afetando a autoestima dos mesmos. No entanto em alguns casos as vítimas podem adotar comportamento retraído ou destrutivo.

A reação das crianças e dos adolescentes após o trauma do abuso pode variar amplamente dependendo de diversos fatores, como a idade das vítimas, a natureza do abuso, o relacionamento com o agressor, o apoio disponível no ambiente que a mesma está inserida.

É crucial lembrar que o trauma não é culpa da vítima, Herman (2009) afirma que a maneira que a criança e o adolescentes tendem a lidar com o trauma de forma única e diferenciada em comparação com adultos, a forma como eles reagem ao

trauma pode ser influenciada por sua idade, desenvolvimento emocional e apoio social disponível para eles.

Porém, existem algumas formas comuns pela quais crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais podem lidar com o trauma:

- Reações emocionais intensas: Crianças e adolescentes podem expressar suas emoções de maneiras intensa e imprevisível após o trauma. Além disso, pode incluir raiva, tristeza, medo e ansiedade.
- Comportamentos regressivos: alguns podem exibir comportamentos regressivos, voltando a hábitos ou comportamentos que já superaram, como chupar o dedo ou molhar a cama. Entre outros problemas relacionados ao trauma.

No entanto, é importante notar que a resposta ao trauma pode variar significativamente entre as vítimas de abusos sexual infantil, e nem todos os indivíduos mostrarão os mesmos sinais ou comportamentos.

De acordo com Herman (2009) o apoio adequado e o acesso a serviços de saúde mental são fundamentais para ajudar crianças e adolescentes a enfrentarem o trauma de maneira saudável e construtiva. Além disso, é importante o envolvimento de pais, familiares, professores e profissionais de saúde mental é essencial para fornecer o suporte necessário durante o processo de recuperação.

Ainda, Dalgalarrondo enfatiza a importância da compreensão dos aspectos culturais e sociais na manifestação dos transtornos mentais, suas características clínicas, critérios diagnósticos e abordagens terapêuticas.

Herman (2009) resume perfeitamente como sendo uma resposta natural humana a eventos avassaladores e pode ter um impacto significativo na saúde mental e emocional de um indivíduo. Além disso, as consequências do trauma podem perdurar por longos períodos, afetando a qualidade de vida e aprendizado dessas vítimas.

Em suma, é essencial compreender que o trauma afeta cada pessoa de maneira única, pois depende de diversos fatores, como a gravidade do evento traumático, o histórico pessoal da vítima e suas habilidades de enfrentamento também estão relacionados ao processo de recuperação.

Além disso, a abordagem terapêutica é fundamental para auxiliar as vítimas de trauma a superarem seus efeitos debilitantes. Diferentes formas de tratamento, como a terapia cognitivo-comportamental, a terapia de exposição e terapia de grupo, têm se mostrado eficazes na reconstrução do equilíbrio emocional e na promoção da resiliência do indivíduo.

De acordo com Martins (2019), em todo o processo, o mais importante e fundamental é acolher as crianças e os adolescentes ouvi-los sem questioná-los ou desconsiderar seus sentimentos relacionado ao acontecimento.

5 BAIXA AUTOESTIMA

A baixa autoestima pode se desenvolver durante a adolescência (12 a 18 anos) devido a diversos fatores que influenciam o desenvolvimento psicológico e social nessa fase da vida.

De acordo com Dweck (2006), após passar por um episódio de abuso sexual na infância, é comum desenvolver uma baixa autoestima, pois a vítima pode internalizar sentimento de culpa, vergonha e desvalorização. Essas experiências traumáticas podem afetar negativamente a imagem que a pessoa tem de si mesma, prejudicando sua confiança e bem-estar emocional ao longo da vida.

Segundo Herman (2009), é fundamental buscar apoio profissional e suporte social para lidar com os impactos emocionais que a experiência com o abuso sexual na infância e adolescência, autoestima pode ser profundamente afetada de forma negativa.

A baixa autoestima pode manifestar-se de várias maneiras, incluindo a falta de autoconfiança, a autocrítica excessiva, a sensação de inadequação e a dificuldade em estabelecer limites saudáveis com os outros. O abuso sexual é uma maneira

traumática de violência que pode gerar consequências devastadoras na forma como a vítima se percebe e se valoriza.

Além disso, são sentimentos que podem interferir na capacidade da pessoa de se relacionar positivamente depois de passar pelo processo do abuso sexual. As crianças e adolescentes que passaram por abuso sexual frequentemente experimentam um intenso senso de desvalorização pessoal.

De acordo com Martins (2019), em muitos casos eles internalizam a culpa pelo ocorrido, mesmo que seja inteiramente responsabilidade do agressor. A experiência de abuso sexual pode levar a uma visão distorcida de si mesmo, onde a vítima pode creditar que é indigna de amor, respeito e cuidado.

A autoimagem pode ser profundamente afetada, levando a uma baixa autoestima e dificuldades em desenvolver um senso saudável de identidade. A sensação de vulnerabilidade e medo de serem feridos novamente pode levar ao isolamento social.

Segundo Herman (2009), para superar os efeitos negativos do abuso sexual na baixa autoestima, é crucial que as vítimas recebam apoio e tratamento adequado.

A terapia especializada em traumas e abuso sexual pode ser uma abordagem eficaz para ajudar as vítimas a processar a experiência traumática, desenvolver habilidades de enfrentamento e reconstruir a autoimagem de maneira mais positiva e saudável. Além disso, o apoio social e o amor incondicional de familiares e amigos também desempenham um papel importante na recuperação e na reconstrução da autoestima após o abuso sexual.

De acordo com Herman (2009), é difícil fornecer um número preciso sobre a quantidade ou porcentagem exata de crianças e adolescentes com baixa autoestima, pois isso pode variar de acordo com a região, cultural, faixa etária e outras variáveis. Além disso, a baixa autoestima é uma questão subjetiva e pode não ser prontamente identificada ou relatada.

Pesquisas e estudos sobre a prevalência de baixa autoestima em crianças e adolescentes são frequentemente realizados, mas as estimativas podem variar. No geral, estima-se que uma parte significativa dos indivíduos dos 12 aos 18 anos possa enfrentar problemas de autoestima em algum grau durante esse período de transição da vida (MARTINS, 2019, p. 15).

Fatores como abuso sexual, pressões sociais, estereótipos de beleza, comparação com outras pessoas nas redes sociais, problemas familiares, bullying e outros desafios enfrentados na infância e na adolescência podem contribuir para o processo da baixa autoestima (MARTINS, 2019).

Além disso, algumas pesquisas indicam que as meninas tendem a apresentar taxas mais altas de baixa autoestima do que os meninos, mas isso não é uma regra dentro do contexto geral.

É importante ressaltar que a baixa autoestima não é um estado permanente e pode ser trabalhada e melhorada Herman (2009), chama de apoio adequado, incluindo terapia, suporte social e processo da autoimagem positiva.

De acordo com Herman (2009), é fundamental que as famílias busquem ajuda profissional para aprenderem a lidar com as questões da baixa autoestima e possam entender as questões específicas envolvidas e encontrar estratégias para seguirem em frente de forma saudável.

RESULTADOS

O abuso sexual infantil é uma forma devastadora de violência que pode ter repercussões significativas na vida de uma criança, afetando especialmente a sua adolescência. Além, dos efeitos emocionais desse trauma podem ser

profundos, incluindo trauma psicológico, baixa autoestima, problemas de confiança e comportamentos de risco.

O isolamento social também pode ser uma resposta comum a esse tipo de abuso. Compreender o impacto do abuso sexual infantil na adolescência é de extrema importância, considerando que as consequências emocionais podem ser avassaladoras.

De acordo com as estatísticas alarmantes, estima-se que cerca de 1 em cada 5 meninas e 1 em cada 12 meninos são vítimas de abuso sexual antes de completarem 18 anos no Brasil. Além disso, esses números refletem apenas os casos reportados, e muitos incidentes podem permanecer subnotificados devido ao estigma, ao medo e à vergonha associados a essa forma de violência.

As emoções negativas resultantes do abuso sexual podem afetar significativamente o bem-estar mental e emocional desses indivíduos. Estudos revelam que as vítimas de abuso sexual têm maior probabilidade de desenvolver algum tipo de transtorno.

Diante dessas estatísticas preocupantes, a importância da terapia na recuperação dessas emoções negativas torna-se evidente. Além disso, vários estudos mostram que intervenções terapêuticas adequadas podem fazer uma diferença significativa na vida das vítimas.

Para ajudar adolescentes que foram vítimas de abuso sexual, intervenções terapêuticas apropriadas são fundamentais. A terapia individual, terapia de grupo e terapia familiar são algumas das abordagens benéficas para auxiliar crianças e adolescentes na superação do trauma.

Terapias baseadas em trauma também são opções relevantes, visando o tratamento específico das experiências traumáticas. Portanto é importante ressaltar que, diante de situações de abuso sexual ou qualquer forma de violência, é crucial buscar ajuda profissional imediata. Os profissionais treinados em saúde mental e assistência social podem fornecer o apoio necessário para o processo de estabilidade emocional dessas vítimas.

Além disso, o papel da sociedade é fundamental para conscientização e a prevenção do abuso sexual infantil são essenciais para interromper o ciclo de trauma. Portanto, é importante fortalecer o acesso a serviços terapêuticos para garantir que as crianças e adolescentes que passaram pelo processo possam ter esperança em suas jornadas de recuperação.

Portanto, investir em terapia e tratamento especializado para romper o ciclo de trauma e ajudar as vítimas a se recuperarem após o abuso sexual. Além disso, ao criar uma cultura de apoio e compreensão, podemos incentivar mais sobreviventes a buscar ajuda, permitindo-lhes encontrar esperança.

Dessa forma, as estatísticas enfatizam a necessidade urgente de aumentar a conscientização e a prevenção do abuso sexual infantil, enquanto também fortalecem o acesso a serviços terapêuticos para os indivíduos afetados.

Ao enfrentar esses desafios de frente, podemos trabalhar coletivamente para garantir que os sobreviventes recebam o apoio necessário para superar as consequências emocionais devastadoras e possam trilhar o caminho rumo a uma vida mais saudável e resiliente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O impacto do abuso sexual infantil na infância e na adolescência é uma realidade dolorosa que requer nossa atenção e ação imediata. As consequências emocionais devastadoras podem moldar a vida de uma vítima, afetando sua saúde mental, autoestima e habilidades sociais.

É essencial compreender que o trauma não pode ser ignorado ou subestimado, e a sociedade como um todo deve se unir para oferecer apoio e intervenções terapêuticas adequadas.

Além disso, a cura começa com o reconhecimento da dor e do sofrimento vivenciado pelas vítimas. Através da sensibilização e educação, podemos romper o silêncio que muitas vezes envolve esse tema tão delicado e oferecer um

ambiente seguro para que os sobreviventes possam se expressar sem julgamento.

Dessa forma, a terapia desempenha um papel fundamental no processo de recuperação das vítimas que sofreram abuso sexual. É importante ressaltar que as abordagens terapêuticas sensíveis ao trauma, podem ajudar esses jovens a reconstruir sua confiança, cultivar estratégias de enfrentamento saudáveis e restaurar sua capacidade de estabelecer conexões significativas com os outros.

Além disso, é crucial que pais, educadores e profissionais de saúde sejam capacitados para identificar sinais de abuso e agir prontamente em casos suspeitos. A prevenção é uma parte essencial do combate ao abuso sexual infantil, e somente com esforços coletivos e vigilância constante poderemos proteger nossas crianças e adolescentes vulneráveis.

Em última análise, o tema do impacto do abuso sexual infantil na adolescência: consequências emocionais e intervenções terapêuticas deve ser uma prioridade em nossa sociedade. Através da empatia, compaixão e ação enérgica, podemos fornecer um futuro mais seguro e saudável para aqueles que sofreram esse terrível trauma, permitindo-lhes recuperar a esperança e a capacidade de construir uma vida plena e saudável após a adversidade.

Juntos, podemos trabalhar para erradicar o abuso sexual infantil e criar um mundo onde todas as crianças possam crescer em um ambiente seguro.

REFERÊNCIAS

Associação Psiquiátrica Americana – APA. (2014). **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais** – DSM-V. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed.

Dalgalarondo, P. (2008). **Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais**. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed.

HERMAN, Judith. Trauma and recovery: the aftermath of violence from domestic violence to political terror. Estados Unidos, Basic Books, 1992.

HERMAN, Judith. Trauma e Recuperação: **A experiência da violência e o reencontro com a própria vida.**

MARTINS J, et al. Abuso físico de Crianças e adolescentes: os profissionais de saúde percebem e denunciam? *Ciência Saúde Coletiva*, 2019; 24(7): 2609-2016.

SALTER, Anna C. **Predadores – Pedófilos, Estupradores e Outros Agressores Sexuais.** São Paulo: M. Books do Brasil, 2009.

SANTOS, A. J. L., Leal, A. F., & Delatorre, M. Z. (2020). **Consequências do abuso sexual infantil na adolescência:** Uma revisão sistemática da literatura. *Revista de Psicologia*, 11(02), 60-74.

¹ Trabalho de Conclusão de Curso em formato de Artigo Científico apresentado ao Curso de Psicologia da Universidade FAMETRO para obtenção do grau de Bacharel em Psicologia.

² Graduada em Psicologia pela faculdade FAMETRO.
adelanatecnica29@gmail.com

³ Orientadora. Docente do curso de Psicologia da Universidade FAMETRO. E-mail:
calacsdimaraes@hotmail.com

⁴ “O abuso sexual infantil causa um sofrimento profundo nas crianças e adolescentes que são vítimas. As consequências emocionais são variadas e podem ser duradouras. O trauma pode interferir no desenvolvimento saudável da personalidade e na formação de relacionamentos interpessoais saudáveis”.
(SANTOS, 2020, p. 13).

[← Post anterior](#)

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil